

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ БАЗОВОЙ ТЕХНИКИ СПОРТИВНОГО КАРАТЭ ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Туракулова Дурдона Боходировна-

Студентка Ташкентского государственного педагогического
университета имени Низами;

Хакимов Боходир Туракулович-

Главный тренер сборной по Каратэ-WKF Самаркандской
области;

Annotation: This article examines the essence of practicing one of the sports activities of karate among preschool children, the influence of this martial art for the physical development of preschoolers. The description of the structure and course of classes in the process of training, as well as training in basic technical and tactical strikes among preschool children, ethics training, as well as an important philosophy of the essence of karate is given.

Keywords: sports karate, preschool children, basic strokes, the system of additional education in preschool.

Аннотация: В данной статье рассматривается суть занятий одного из видов спорта каратэ среди детей дошкольного возраста, влияние этого боевого искусства на физическое развитие дошкольников. Дано описание структуры и хода занятий в процессе тренировки, а также обучение базовым техническим и тактическим ударам среди детей дошкольного возраста, обучение этике, а также важная философия сущности каратэ.

Ключевые слова: спортивное каратэ, дошкольники, базовые удары, система дополнительного образования в дошкольном учреждении.

С технической стороны, техника-тактическая подготовка каждого спортсмена-единоборца непосредственно связана с процессом формирования и усовершенствования спортивных упражнений в течение многих лет спортивной деятельности. Именно поэтому, даже в области спорта очень актуальны педагогические вопросы: «Что и как учить», которые будут

возникать у тренеров для достижения новых результатов. Не исключением из ряда является и спортивное каратэ, как японское ударно-безоружное единоборство, в последние десятилетия получившее широкое признание и популярность во всём мире.

На сегодняшний день написаны очень много научных работ, проделаны многочисленные научные исследования, посвящённые единоборствам. В этих монографиях и диссертационных исследованиях анализируются проблемы формирования физических качеств (Степанов С.В. и Дворкин Л.С.), планирование и управление учебно-тренировочным процессом, воспитание детей и подростков (Сафошин А.В.), профессиональная подготовка специалистов в высших учебных заведениях (Орлов Ю.Л.). Однако, дидактические методы подготовки спортсменов-единоборцев в спортивном поединке каратэ остаётся по-прежнему большим вопросом. По большому счёту можно сказать что, эти навыки и знания приходят во время спортивного соперничества, процесса, и той деятельности, которое безусловно зависит от полноценного труда, в поиске своих ошибок и их исправлений.

Одной из технологий, которые можно применять в системе дошкольного образования, является обучение детей основным элементам базовой техники спортивного каратэ.

Занятие каратэ, под руководством квалификационного педагога (тренера, инструктора) стимулируют умственное развитие- учат сосредотачивать внимание, развивают память, логическое мышление и ловкость. Как и в других видах спорта, в спортивном каратэ дети вырабатывают такие качества, как целеустремлённость и трудолюбие. Групповые занятия способствуют коммуникативным навыкам. Усваивая базовую технику каратэ, ребёнок становится более уверенным в себе, укрепляется его здоровье, учится сдержанности, самоконтролю, а также этот вид спорта развивает не только физические, но и умственные способности.

Благодаря глубокой философии каратэ, детям легче удаётся понимать и найти свой путь в жизни, ставить перед собой новые задачи и достигать своих целей.

Считается, что ребёнок готов к занятиям каратэ с 5 лет, однако могут быть исключения. На сегодняшний день в спортивных заведениях или в ДОО можно увидеть 3 летнего ребёнка, который выполняет ката (один из основных разделов современного каратэ, включающим в себя все разновидности боя (тренировочный, соревновательный, аттестационный и т. д.)). Это говорит о том, что современное спортивное каратэ развивается и на пути к своей популярности издаются всё новые правила для его дальнейшего совершенствования.

Для детей рекомендуется бесконтактный вариант каратэ. При таком способе знакомятся и шлифуются все фундаментальные и технические удары, но не наносятся удары на соперника во время поединка. Эти удары максимально точно рассчитаны - до сантиметров, чтобы создалось ощущение контакта. Для такого удара спортсмену необходима огромная практика и большой труд. На соревнованиях в первую очередь оценивается изящность, точность, скорость и сила движений. Занятия по каратэ детям дошкольного возраста можно выделить на несколько частей:

- 1.разминка
- 2.растяжка
- 3.изучение основных стоек, ударов руками и ногами
- 4.техника блоков

На занятиях каратэ тренер должен не только показывать и описывать удары и техники, но и способствовать педагогическим требованиям между отношениями детей и их родителей. При этом педагог использует понятный ребёнку образ. На занятиях по каратэ процесс ведётся частично на японском языке.

Базовым методом изучения техники каратэ и формирования необходимых двигательных навыков является кихон (ки-энергия, хон-основа), «основа энергии». Основную фундаментальную технику в каратэ даёт кихон. Кихон представляет собой простые последовательности техники для отработки. Зная кихон, ребёнок в дальнейшем может без сложности выполнять самые трудные упражнения, которым свойственно силовая активность.

Ознакомление техники ударов и стоек в каратэ детям дошкольного возраста начинают с самых простых одиночных ударов. Юные спортсмены повторяют один удар до тех пор, пока они не доведут эту технику до рефлекса. Затем, детей обучают повторять тот-же удар, только с различными передвижениями стоек, которые можно использовать в поединке. Одновременно с изучением стоек, детей обучают простейшим защитным блокам, ударным техникам руками и ногами, которые первоначально выполняются в неспешном темпе. В процессе тренировки немало важное значение имеет дыхание. Правильная постановка дыхания даёт возможность не уставать и правильно выполнять спортсмену, заданные ранее тренером, упражнения во время занятий. Одним из основных и самых важных моментов изучения каратэ с детьми дошкольного возраста является подвижная игра. Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений и понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. Игры создают атмосферу радости и делают занятия более эффективными.

Необходимо ознакомить с этикетами додзё (додзё-помещение, место в котором проводятся занятия по каратэ). Правила в каратэ высоко ценятся, следует отметить что каратисты отличаются от другого вида боевого искусства своей дисциплиной и этикетом. Это развивает у дошкольника бережное отношение к предметам, которые используются на занятии,

способствует проявлению культуры, уважительного отношения к сверстнику, педагогу или учителю (сенсею).

Определив главную цель каратэ как достижение совершенства в духовном и физическом плане, в ходе тренировок ученики постигают и учатся использовать в повседневной жизни законы, которые управляют миром и каратэ. Совершенство в каратэ достигается не за счет ущемления интересов окружающего мира, а в соответствии с развитием других людей и достижении гармонии с окружающим.

Каратэ — ценное средство, при помощи которого можно постичь суть человеческого существования, ценность жизни и здоровья. Это искусство развивает уважение к жизни, к здоровью, к себе самому, к своему противнику по борьбе, к учителю и ко всем людям.

Постигая искусство каратэ, строя свою жизнь в соответствии с биологическими и физическими законами природы и удовлетворяя потребности в соответствии с потребностями общества, мы таким образом достигаем гармонии с окружающим миром.

Использованная литература:

1. Аверьянов В.С. «Астральное каратэ» М.: Мештен, 2016-234с;
2. Каштанов Н. «Формирование духовности средствами каратэ-до» М.: Феникс, 2016-240с;
3. Хиббард, Джек «Искусство каратэ. Техника разбивания предметов» М.: АСТ Астрель, 2010-256с.
4. <http://eastwind-karate.narod.ru/philosofy.html>
5. Гиорганашвили, Д.М. Каратэ-до / Д.М. Гиорганашвили. - М.: SVR-Аргус, 2020. - 600 с.
6. Иванов-Катанский, С. Высшая техника каратэ / С. Иванов-Катанский. - М.: ФАИР-Пресс, 2020. - 528 с.